

UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

Facultad de Arquitectura
y Ciencias del Hábitat

5
número

EXPERIENCIAS MARCA 2025

espacios
de actualización

Universidad Mayor de San Simón

Msc. Boris Marcelo Calancha Navia

Rector

Greby Rioja Montaña PhD.

Vicerrector

Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat

Mgr. N. Iván Buitrago Sandóval

Decano

MSc. J. Erick Terán Terán

Director Académico

Edición

Arq. Mónica Patricia Orellana Chavarría

Jefa del Dpto. Ciencias Sociales

Mgr. Ma. del Carmen Hurtado Salazar

Jefa del Dpto. de Diseño y Proyectos

Arq. Luis Fernando Revollo Larrain

Jefe del Dpto. de Ciencias Tecnológicas

Diagramación y fotografías

Ramiro Jose Iglesias Perez PhD.

Responsable Unidad de Difusión

Lic. Sophia Alvarado Alvarado

Unidad de Difusión

DOI: N° 10.5281/zenodo.16989494

Marzo 2026

CONTENIDO

Editorial

BIM: DEL MODELO AL PROCESO

1. Experiencias académicas MARCA 2025 P. 07
2. BIM como cambio de paradigma en la enseñanza P. 11
3. El proceso proyectual en entornos BIM P. 13
4. Enseñar BIM hoy: Entrevista al Arq. Vagner Gonçalves P. 16

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: EXPLORACIÓN, APOYO Y TENSIÓN

5. IA en arquitectura: ¿herramienta, copiloto o riesgo? P. 21
6. IA y generación de ideas, imágenes, renderización y layouts P. 24
7. Aprender haciendo: el workshop de IA P. 27
8. Aprender en movimiento: Entrevista a Yamile Abigail Mendoza Lozada - estudiante de intercambio MARCA P. 31

Aprender en tiempos de aceleración tecnológica

EDITORIAL

Los cambios y transformaciones que atraviesa el mundo en la actualidad — impulsados por el desarrollo de nuevas tecnologías digitales y, especialmente, por la expansión de la Inteligencia Artificial— se producen con una velocidad inusual. El ritmo es tan intenso que, semana a semana, aparecen nuevas versiones, mejoras y aplicaciones capaces de redefinir procesos completos de trabajo, creación y comunicación. Lo sorprendente convive con lo abrumador: la innovación ya no llega por etapas, sino como una continuidad acelerada.

En ese contexto, la educación busca incorporar estas tecnologías con rapidez, consciente de una tensión inevitable: la velocidad de adaptación académica rara vez alcanza la velocidad de desarrollo tecnológico. Actualizar planes, ajustar metodologías, capacitar docentes, definir criterios de uso y sostener condiciones institucionales para su implementación requiere tiempos que no siempre coinciden con la lógica de la oferta tecnológica. Aun así, permanecer informados, dialogar críticamente y sostener una actualización permanente se vuelve parte del trabajo universitario contemporáneo.

Es en esta carrera por comprender, evaluar y decidir cómo incorporar estos cambios que la visita del Arq. Vagner Gonçalves, en el marco del Programa MARCA, adquiere sentido estratégico. Su presencia en la FAyCH constituyó un impulso para revisar nuestros progresos en torno a BIM e Inteligencia Artificial, contrastar experiencias y dialogar con un especialista que trabaja en la implementación de estas tecnologías desde la práctica, la docencia y una perspectiva de futuro inmediato.

Las conferencias, clases y el workshop desarrollados durante la visita permitieron situar el debate donde realmente importa: no en el software, sino en los procesos. BIM fue abordado como reorganización del flujo proyectual y del trabajo colaborativo; la IA, como entorno de exploración que amplía posibilidades sin reemplazar el criterio disciplinar. En paralelo, la firma del acuerdo de intenciones entre la FAyCH y UNISINOS refuerza la voluntad institucional de sostener este vínculo y proyectar nuevas acciones conjuntas.

Este número del Boletín ESPACIOS documenta esas actividades y organiza sus contenidos desde una perspectiva temática, pero anclada en experiencias efectivamente realizadas. Además, busca dejar registro de un momento de revisión y apertura: un punto de apoyo para seguir pensando cómo formar arquitectos y arquitectas en un escenario tecnológico cambiante, exigente y cada vez más cercano.

Mgr. Arq. N. Iván Buñtrago Sandoval

DECANO

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y CIENCIAS DEL HÁBITAT

WHAT IS BIM?

Building
Information
Modelling

IT IS a working process
IT IS NOT a physical item or object

Divided into 4 levels

Each level represents the
BIM MATURITY

Each level contains
DIMENSIONS
which define the
available data

GENERA
The amo
generate
with each

BIM: del modelo al proceso

Experiencia

Experiencias académicas MARCA 2025

Clases, talleres e intercambios que evidencian la incorporación de metodologías BIM en la formación arquitectónica

Por: Mónica Orellana Chavarría

En el marco del Programa de Movilidad Académica Regional MARCA, la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat recibió la visita del Arq. Vagner Gonçalves, docente de la Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS (Brasil), con el propósito de fortalecer la cooperación académica, promover la internacionalización de la enseñanza y generar espacios de actualización para docentes y estudiantes.

La agenda se desarrolló entre el **10 y el 13 de noviembre de 2025** e incluyó un conjunto articulado de actividades académicas orientadas a reflexionar sobre la enseñanza del proyecto y la integración de tecnologías como BIM e Inteligencia Artificial en la formación arquitectónica.

Entre las actividades centrales destacó la clase teórica **“Reflexiones sobre el proceso proyectual en BIM”**, dirigida a estudiantes de grado, posgrado y docentes, donde se abordaron metodologías proyectuales, procesos de síntesis y la integración de herramientas digitales.

A esta se sumó la conferencia magistral **“Implementación del BIM y la Inteligencia Artificial en la enseñanza de la arquitectura”**, realizada en el Auditorio Brownie Mostajo, que convocó a una amplia participación de la comunidad académica.

La programación incluyó además espacios de intercambio con talleres de diseño y encuentros con el Instituto de Investigaciones y el Directorio de la Asociación Docente (ASDA), orientados a compartir experiencias pedagógicas y promover una reflexión sobre la enseñanza contemporánea de la arquitectura.

Estas instancias favorecieron la articulación entre distintas unidades académicas, fortaleciendo la dinámica colaborativa al interior de la Facultad.

Como parte de las actividades formativas, se desarrolló un **workshop de posgrado** centrado en la aplicación del concepto “*Double-Layered Model*” para la generación de imágenes mediante inteligencia artificial en el taller de proyecto, ampliando el horizonte metodológico de los participantes.

La agenda se complementó con una visita a la **obra Kinder Paucarpata**, orientada al reconocimiento de técnicas constructivas locales, estableciendo un diálogo entre innovación tecnológica y conocimiento territorial.

Uno de los resultados institucionales más relevantes de la visita fue la **firma de un acuerdo de intenciones**, concebido como un marco preliminar para el desarrollo de futuros convenios específicos entre ambas universidades y como antesala para facilitar procedimientos académicos posteriores.

Este acuerdo no solo formaliza la voluntad de cooperación interinstitucional, sino que proyecta la continuidad del intercambio mediante posibles actividades conjuntas, investigaciones colaborativas y nuevas movilizaciones docentes y estudiantiles.

Las actividades contaron con la participación de docentes de taller y asignaturas afines al diseño, estudiantes de distintos niveles y universidades del medio, autoridades

académicas y unidades de apoyo institucional, evidenciando la pertinencia de los temas abordados y el interés que suscitan los enfoques contemporáneos de enseñanza del proyecto.

En este sentido, la visita generó insumos para la mejora de los procesos formativos y propició una reflexión pedagógica especialmente significativa para los Talleres de Diseño.

En síntesis, la movilidad docente permitió activar espacios de encuentro académico e institucional que consolidan el vínculo entre la UMSS y UNISINOS, aportando enfoques pedagógicos actualizados y estableciendo bases concretas para una cooperación sostenida en el tiempo.

Paradigma

BIM como cambio de paradigma en la enseñanza

La modelación de la información como sistema articulador del pensamiento proyectual

Por: Mónica Orellana Chavarría

Durante la visita académica del profesor Vagner Gonçalves Wojcickoski, el lunes 10 de noviembre se abordaron estos temas principalmente en la conferencia "Reflexiones sobre el proceso proyectual en BIM", donde se propuso revisar el acto de proyectar desde la perspectiva de los métodos, el conocimiento disciplinar y las herramientas que median el diseño.

La exposición partió de una idea central: el proyecto arquitectónico entendido como proceso. En ese marco, se señaló que el acto de proyectar constituye "el núcleo del taller de proyectos en la carrera de grado y la base de la práctica profesional", aunque la reflexión sobre el uso de BIM dentro de ese proceso aún es poco abordada en la academia.

Desde esta perspectiva, el uso de herramientas BIM transforma la dinámica del diseño. La mirada tridimensional aparece desde el inicio, permitiendo reconocer relaciones formales tempranas y conducir al profesional a tomar decisiones relevantes en etapas iniciales del proyecto.

Esta condición desplaza el énfasis del dibujo

como representación final hacia el modelo como espacio de verificación continua.

La conferencia también subrayó que el proceso de diseño implica acción creativa, acumulación de información, formulación de hipótesis y verificación de ideas, donde la decisión constituye el fundamento de la actividad proyectual.

En este escenario, el modelo BIM ofrece evaluaciones que permiten validar el proceso y generar nuevas alternativas de solución a medida que la información se integra al modelo.

En coherencia con esta aproximación, la sesión sobre "Implementación de BIM y IA en la enseñanza de arquitectura" definió BIM no solo como modelado tridimensional, sino como proceso de trabajo, basado en una base de datos, gestión de información, simulación constructiva y trabajo colaborativo a lo largo del ciclo de vida del edificio.

Más que la incorporación de un software, lo discutido durante el intercambio remite a una reorganización del pensamiento proyectual: comprender el rol de cada herramienta, dominar sus conceptos y utilizarlos de manera articulada permite que el conocimiento del proceso resulte operativo para el desarrollo del objeto arquitectónico.

De esta manera, lo presentado durante la visita evidenció que BIM introduce una forma distinta de enseñar proyecto: una práctica basada en información integrada, decisiones tempranas y evaluación constante, donde el modelo deja de ser únicamente representación para convertirse en soporte activo del proceso.

Integración

El proceso proyectual en entornos BIM

Organización, flujos de trabajo y coordinación disciplinar en un enfoque integrado de proyecto

Por: Mónica Orellana Chavarría

Este tema fue desarrollado durante la conferencia magistral del martes 11 de noviembre: **"Implementación de BIM y IA en la enseñanza de arquitectura"**, donde el Arq. Vagner Gonçalves presentó los fundamentos operativos de la metodología BIM y su impacto en la organización del proyecto.

La sesión definió BIM como un proceso de trabajo sustentado en el modelado tridimensional, la construcción de bases de datos y la gestión de información, incorporando además prácticas de trabajo colaborativo y simulación a lo largo del ciclo de vida del edificio.

Este enfoque desplaza el esquema fragmentado tradicional hacia una lógica integrada, donde las decisiones se articulan dentro de un mismo entorno digital.

WHAT IS BIM?

NÍVEIS DE MATURIDADE

NÍVEIS DE MATURIDADE

Uno de los aspectos centrales abordados fue el **flujo de trabajo**. Frente al proceso tradicional basado en CAD —donde el diseño suele requerir menos tiempo inicial pero demanda mayores esfuerzos posteriores de documentación y coordinación— el proceso BIM invierte esta lógica: se dedica más tiempo a la definición del diseño, reduciendo posteriormente los tiempos de documentación y coordinación.

Esta reorganización anticipa conflictos, mejora la consistencia de la información y

favorece una mayor previsibilidad del proyecto.

El modelo digital funciona así, como una base única desde la cual pueden derivarse planos, análisis cuantitativos, estimaciones de costos o verificaciones normativas, manteniendo coherencia entre todos los documentos generados.

La integración de información no solo optimiza el desarrollo técnico, sino que redefine la manera en que los distintos actores participan del proceso proyectual.

Estas ideas dialogan con las reflexiones presentadas en la conferencia sobre el proceso proyectual, donde se señaló que el diseño implica acumulación de información, formulación de hipótesis y verificación constante de ideas, siendo la toma de decisiones el núcleo de la actividad proyectual.

En este marco, el modelo BIM permite validar el proceso y generar nuevas alternativas a medida que se incorporan datos al sistema.

Desde esta perspectiva, la coordinación disciplinar deja de ser una instancia posterior para convertirse en una condición estructural del proyecto. La información vinculada al modelo se introduce como parte del proceso, produciendo evaluaciones objetivas y aportando soluciones desde etapas tempranas.

De este modo, lo trabajado durante la visita evidenció que proyectar en entornos BIM supone reorganizar el proceso arquitectónico: planificar con mayor precisión, integrar disciplinas desde el inicio y sostener una lógica de mejora continua basada en información compartida.

Entrevista

Enseñar BIM hoy: Entrevista Arq. Vanger Gonçalves

Tecnología, proceso y enseñanza: desafíos actuales de la arquitectura

Por: Mónica Orellana Chavarría

En el marco del intercambio académico MARCA 2025 entre la FAyCH-UMSS y la Universidad UNISINOS (Brasil), el Arq. Vagner Gonçalves desarrolló actividades centradas en la implementación de tecnologías BIM e Inteligencia Artificial en la enseñanza de la arquitectura. En esta entrevista, reflexiona sobre los desafíos pedagógicos que estas tecnologías plantean y sobre el lugar que ocupan hoy en la formación de arquitectos y arquitectas.

1. A lo largo de tus actividades en la FAyCH insististe en que BIM y la Inteligencia Artificial no deben entenderse solo como herramientas.

Desde tu perspectiva, ¿qué transformaciones más profundas introducen en la enseñanza del proyecto arquitectónico?

En la práctica, se observa un cambio de comportamiento relacionado con las diferentes características del proceso de diseño BIM y los procesos tradicionales. El uso de modelos tridimensionales permite una visión más amplia del proyecto y fomenta

la reflexión sobre las soluciones adoptadas en las etapas iniciales. Además, mejora la comunicación y la colaboración entre los involucrados en el proceso de diseño. En cuanto a la docencia, los estudiantes comienzan a presentar soluciones más completas y dinámicas, y los profesores pueden ofrecer una guía más clara basada en los modelos. Por otro lado, las barreras tecnológicas en el uso de software o incluso la negativa del profesorado a incorporar estos procesos pueden representar importantes desafíos a superar.

En cuanto a la IA, esta tiende a introducirse con mayor rapidez en los procesos, principalmente con el objetivo de reducir pasos de trabajo repetitivos, como la revisión y generación de textos, y la generación de imágenes conceptuales y renders. Sin embargo, surgen nuevas posibilidades a diario, y pronto la integración de BIM con IA debería estar presente en el ámbito académico.

2. En muchos contextos académicos, la incorporación de nuevas tecnologías genera resistencias.

¿A qué crees que se deben esas resistencias y cómo pueden abordarse sin perder el espíritu crítico del taller de arquitectura?

En general, la resistencia surge de un cambio de paradigma. Es necesario transformar procesos ya conocidos en nuevos. No se trata solo de aprender el software, que es bastante complejo en sí mismo, sino también de comprender los conceptos que sustentan la tecnología, establecer objetivos alcanzables y planificar los pasos para alcanzarlos.

3. Desde tu experiencia docente, ¿qué errores frecuentes observas cuando BIM o IA se incorporan de manera apresurada o acrítica en la formación académica?

En general, aprender las habilidades y competencias necesarias para desarrollar proyectos y aprender a usar nuevas herramientas son procesos de aprendizaje completamente distintos. Esto provoca que ambos se confundan a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y genera numerosos problemas relacionados con soluciones de proyectos deficientes y un uso inadecuado

del software. Estos errores son más comunes cuando la enseñanza del software no se alinea con los objetivos de las disciplinas de diseño y cuando estas no brindan a los estudiantes la oportunidad de madurar en su uso.

4. ¿Cómo cambia el rol del docente y del estudiante cuando el proceso proyectual se apoya en entornos BIM y en sistemas de Inteligencia Artificial?

En general, observamos en los cursos de arquitectura que los estudiantes buscan un aprendizaje autónomo, tanto en BIM como en IA, y que los profesores intentan adaptarse a las necesidades de los estudiantes sin formación previa, teniendo que afrontar nuevas demandas sin la preparación adecuada. De esta forma, el proceso de diseño experimenta cambios impredecibles y, a menudo, genera retrabajo, mayor esfuerzo por parte del estudiante y resultados ineficientes. Si se utiliza correctamente, los resultados pueden ser sorprendentes, pero esto rara vez ocurre, ya que carece de una metodología de enseñanza-aprendizaje adecuada que beneficie a todos los estudiantes por igual.

Las dificultades se derivan de la falta de linealidad en la enseñanza, lo que hace que las clases sean muy heterogéneas en cuanto al aprendizaje de herramientas BIM e IA, lo que repercute directamente en el proceso de diseño.

5. En el intercambio con la FAyCH, ¿qué particularidades del contexto local te parecieron más relevantes al momento de pensar la implementación de estas tecnologías?

Al hablar con los estudiantes, me di cuenta de la necesidad de proponer estrategias de formación. Quieren tener una comprensión más sólida de BIM e IA, y sienten que esto no se está abordando en los planes de estudio. Al hablar con el profesorado, me di cuenta

de la necesidad de formación docente para que puedan satisfacer adecuadamente las demandas de los estudiantes.

En otras palabras, existe una brecha entre ambos grupos. Mientras el profesorado no esté capacitado, los estudiantes no recibirán la atención que merecen. Esto provoca que los estudiantes busquen el aprendizaje de forma autónoma, y el profesorado siga satisfaciendo las demandas a medida que surgen.

Por otro lado, existen grandes posibilidades de ampliar el contexto docente en asignaturas que ya abordan temas relacionados con BIM, y ampliarlo con talleres, cursos cortos e incluso orientación sobre formación online.

La creación de grupos de estudio con estudiantes con mayor capacidad para comprender las tecnologías, que puedan actuar como tutores, guiados por profesores de áreas afines, podría ser de gran valor para liderar estas acciones.

6. Pensando en el futuro inmediato, ¿qué consideras más urgente para las escuelas de arquitectura de la región: incorporar nuevas tecnologías o repensar las metodologías de enseñanza que las sostienen?

Ambas deben darse simultáneamente. Es imposible incorporar nuevas tecnologías sin replantear las metodologías docentes. Al buscar una implementación integral de BIM, es fundamental analizar el currículo.

Es fundamental considerar la integración de los conceptos y usos de BIM en todas las disciplinas, aplicándolos plenamente a aquellas con mayor potencial de uso y solo selectivamente a aquellas donde los usos son superficiales. Lo mismo aplica a la IA.

7. Para cerrar, si tuvieras que dejar una idea clave a estudiantes y docentes que comienzan a trabajar con BIM e IA, ¿cuál sería?

El aprendizaje de BIM requiere una mejora continua y se caracteriza por soluciones altamente dinámicas. En este sentido, la planificación del aprendizaje a medio y largo plazo fortalecerá las bases y permitirá el progreso. Además, los estudiantes deben comprender que los docentes necesitan tiempo para actualizarse y familiarizarse con las herramientas, y que deben ser pacientes con los estudiantes que buscan aprender de forma autónoma. Este proceso continuará hasta que se establezca un plan de acción que satisfaga las necesidades de todos.

El aprendizaje de IA debe evaluarse en función de las necesidades más urgentes. Su uso incontrolado puede generar resultados inadecuados. Para ello, los docentes pueden analizar lo realmente relevante y explorar sus características junto con los estudiantes para evaluar qué puede ser útil y replicable. Los estudiantes pueden aportar sus sugerencias para que estos nuevos enfoques se incorporen a la enseñanza de forma gradual y coherente.

A man in a dark shirt and trousers stands on a stage, holding a microphone and gesturing towards a large projection screen. The screen displays three vertical panels representing different dimensions of building information modeling: 3D (Visualization), 4D (Time), and 5D (Cost). The 3D panel says 'Visualization' and 'Represent the building in 3D'. The 4D panel says 'Time' and 'Facilitate programming'. The 5D panel says 'Cost' and 'Help calculate and adjust the budget'. At the bottom of the screen, the word 'DIMENSÕES' is visible. The foreground shows the silhouettes of an audience seated in rows of chairs, looking towards the stage. The entire image has a green color cast.

Inteligencia Artificial: exploración, apoyo y tensión

DIMENSÕES

Inteligencia

IA en arquitectura: ¿herramienta, copiloto o riesgo?

Alcances y límites de la inteligencia artificial en el proceso creativo

Por: Mónica Orellana Chavarría

La incorporación de la Inteligencia Artificial en el ámbito del proyecto arquitectónico fue abordada durante la conferencia **“Implementación del BIM y la Inteligencia Artificial en la enseñanza de la arquitectura”** y profundizada posteriormente en el workshop **“Aplicación del concepto Double-Layered Model para generación de imágenes con IA”**, desarrollado con estudiantes de posgrado.

En la conferencia se presentó un panorama general de la IA, desde los primeros estudios sobre redes neuronales hasta su aplicación en el sector AEC (Architecture, Engineering and Construction), incluyendo usos vinculados a la concepción del proyecto, la renderización y la producción audiovisual.

Este marco permitió situar la IA como un recurso ya incorporado a los entornos digitales contemporáneos. El workshop trasladó esta discusión al terreno experimental. A través de un **método estructurado basado en protocolos de imágenes**, los estudiantes trabajaron con la inserción progresiva de prompts —

desde indicaciones simples hacia otras más complejas— con el fin de refinar y adaptar los resultados visuales a las intenciones del proyecto. Este procedimiento evidenció que la generación de imágenes requiere decisiones conscientes y ajustes sucesivos.

El ejercicio se apoyó en el concepto **“Double-Layered Model”**, donde los inputs independientes actúan como catalizadores capaces de generar nuevas proposiciones. Desde esta perspectiva, la IA puede entenderse como un agente que amplía el campo de exploración proyectual, favoreciendo la variabilidad de las imágenes conceptuales y estimulando el proceso creativo.

Sin embargo, lo trabajado durante las actividades también sugiere un límite implícito: los resultados dependen de la capacidad del proyectista para definir el programa, interpretar el problema y orientar

las decisiones de diseño. En el esquema metodológico presentado, las definiciones funcionales, culturales, climáticas o materiales continúan siendo el punto de partida del proyecto, mientras que la personalización del programa responde a elecciones disciplinares.

En este sentido, la IA no sustituye el pensamiento proyectual, sino que introduce un nuevo escenario de mediación tecnológica. Su potencial radica en ampliar alternativas y acelerar procesos exploratorios; su riesgo, en cambio, emerge cuando se la desvincula de los criterios que estructuran el proyecto.

Como resultado, las actividades desarrolladas durante la visita permitieron comprender la inteligencia artificial como un recurso de apoyo al proceso creativo —más cercano a un copiloto que a un reemplazo— cuya pertinencia depende del juicio crítico y de la capacidad del arquitecto para conducir el proceso de diseño.

Escenarios

IA en la concepción y visualización arquitectónica

Nuevos escenarios para la generación de ideas, imágenes y layouts en entornos digitales

Por: Mónica Orellana Chavarría

Durante la visita académica, la Inteligencia Artificial fue presentada como un recurso capaz de intervenir en distintas fases del proceso proyectual, desde la generación inicial de conceptos hasta la producción de imágenes avanzadas. Esta aproximación fue abordada tanto en la conferencia sobre implementación de BIM e IA como en el workshop aplicado, donde se exploraron usos concretos en el contexto académico.

En el taller se trabajó la **generación de imágenes mediante IA** a partir de un método definido y organizado en etapas, que incluía la inserción de prompts, la producción de múltiples variantes y el refinamiento progresivo de los resultados para ajustarlos a las intenciones del proyecto. Este enfoque permitió comprender la imagen como parte de un proceso iterativo de exploración.

El esquema metodológico distinguía tres niveles complementarios: las definiciones del programa —relacionadas con aspectos funcionales, culturales o climáticos—, la interpretación del proyecto mediante decisiones de diseño y, finalmente, los inputs independientes que expanden las posibilidades formales.

En este marco, el prompt se configura como un dispositivo operativo que traduce criterios proyectuales en instrucciones capaces de orientar la generación visual.

Las herramientas presentadas abarcaron aplicaciones para concepción, renderización, video y presentaciones, además de plataformas orientadas a la integración BIM + IA, evidenciando un ecosistema digital cada vez más interconectado.

Esta diversidad sugiere un desplazamiento desde la representación tradicional hacia flujos híbridos donde el modelo digital y la inteligencia artificial pueden operar de manera complementaria.

La experiencia también puso en relieve que la variabilidad de las imágenes constituye un aporte significativo al proceso creativo, al ampliar el repertorio de alternativas

Aprendizaje Automático

El aprendizaje automático tradicional utiliza características diseñadas manualmente, lo que resulta tedioso y costoso de desarrollar.

Aprendizaje Profundo

El aprendizaje profundo aprende representaciones jerárquicas a partir de los propios datos y escala con mayor cantidad de información.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

conceptuales disponibles para el proyectista. No obstante, dicha expansión requiere control disciplinar: las decisiones fundamentales continúan vinculadas a la definición del problema y a la coherencia del proyecto.

En síntesis, la IA introduce un nuevo horizonte para la concepción y visualización arquitectónica, donde el paso del modelo digital a la imagen avanzada ya no depende exclusivamente de técnicas de representación, sino de la capacidad del diseñador para formular instrucciones precisas y evaluar críticamente los resultados.

Workshop

Aprender haciendo: el workshop de IA

Procesos experimentales, resultados y debates en torno al uso de inteligencia artificial en el taller

Por: Mónica Orellana Chavarría

Como parte de la agenda académica de la visita, se desarrolló el workshop **“Aplicación del concepto Double-Layered Model para generación de imágenes con IA”**, organizado por la Dirección de Posgrado de la FAyCH y orientado a explorar el uso de la inteligencia artificial dentro del taller de proyecto.

El taller se estructuró a partir de un **método definido basado en un protocolo de imágenes**, accesible para los estudiantes y concebido como una experiencia práctica de aprendizaje.

La dinámica contempló tres etapas principales: la inserción progresiva de prompts —desde los más simples hacia formulaciones más complejas—, la generación de múltiples imágenes mediante distintas herramientas y la documentación sistemática de los resultados obtenidos.

El ejercicio se apoyó en el concepto **“Double-Layered Model”**, que organiza el proceso en tres niveles complementarios: las definiciones del programa (funcionales, culturales o climáticas), la interpretación del proyecto a través de decisiones de diseño y los inputs independientes propuestos por el usuario.

Estos últimos no poseen significado propio dentro del proceso, sino que actúan como catalizadores capaces de generar nuevas proposiciones.

A screenshot of the Archicad AI Visualizer website. The header includes the Graphisoft logo and navigation links: PLANOS & PRODUCTOS, APRENDER & SOPORTE, COMMUNITY & EVENTOS, SOBRE NÓS, TESTE AGORA, COMPRE AGORA, BR, and ENTRAR. The main content area features a large image of a modern building with a glass facade and a white, tiered structure, set against a background of trees with autumn foliage. The text reads: ARCHICAD AI VISUALIZER, Impresione seus clientes com inspiração assistida por IA, and EXPLORE. At the bottom, there is a blue bar with the text INTEGRACION IA Y BIM and a link to Archicad AI Visualizer – Graphisoft Brasil.

Entre las herramientas utilizadas se incluyeron plataformas de generación de imágenes como Leonardo, DreamStudio y BlueWillow, permitiendo comparar resultados y comprender cómo distintas configuraciones inciden en la producción visual.

Asimismo, el taller incorporó referencias teóricas vinculadas al proceso creativo y a la reflexión sobre la acción, subrayando el carácter experimental de la actividad.

Aunque no se evaluaron aspectos cuantitativos, se destacó que la **variabilidad de las imágenes** constituye un aporte relevante para la generación de ideas conceptuales, ampliando el campo de exploración proyectual. Este enfoque permitió comprender la inteligencia artificial como un entorno que exige criterio para seleccionar, ajustar e interpretar los resultados.

La actividad se inscribe en los objetivos del programa MARCA de promover la actualización académica y compartir enfoques contemporáneos sobre la enseñanza del proyecto, contribuyendo a la reflexión pedagógica en los talleres de diseño.

Así, el workshop evidenció el valor del aprendizaje experimental: trabajar directamente con herramientas de IA permitió tensionar prácticas tradicionales del taller y abrir un espacio de debate sobre el rol del proyectista frente a nuevas mediaciones tecnológicas.

Descarga las presentaciones y el material de las conferencias:

Intercambio

Aprender en movimiento

Entrevista a Yamile Abigail Mendoza Lozada - Estudiante de intercambio MARCA

Por: Maria del Carmen Hurtado S.

1. Vivir un intercambio académico significa también habitar otra cultura universitaria. ¿Qué prácticas cotidianas —formas de trabajo, discusión o colaboración— te hicieron replantear tus propios hábitos como estudiante de arquitectura?

Lo primero que me hizo replantear mis hábitos fue la manera colectiva de iniciar el proyecto. Sí, también comenzaban con análisis de sitio. Pero no era un análisis aislado. En el taller todos hablaban, discutían y construían una base común a través del FOFA fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ese momento no era solo técnico, era una forma de asegurarse de que nadie diseñara desde una visión cerrada.

Yo estaba acostumbrada a avanzar más rápido, a estructurar mis ideas individualmente. Allá entendí que detenerse a escuchar otras lecturas del mismo lugar no retrasa el proyecto: lo profundiza. También cambió mi percepción el acceso constante a información actualizada. Catálogos reales de materiales, referencias técnicas concretas,

docentes preocupados por trabajar con sistemas contemporáneos desde el inicio del diseño. No se trataba de imaginar cómo se construiría después; se pensaba desde el comienzo con los materiales posibles en mente eso modifico mi forma de proyectar.

2. ¿Hubo algún momento durante el intercambio en el que sentiste que tu manera de entender el proyecto cambió de forma significativa? ¿Qué lo provocó?

Sí. Ocurrió fuera del aula. Durante visitas a obras y constructoras entendí que la arquitectura profesional rara vez es el trabajo de una sola persona. En la mayoría de los casos había equipos organizados mediante procesos de compatibilización de proyectos. Cada especialista asumía una parte: estructuras, instalaciones, diseño, gestión. No era un arquitecto resolviéndolo todo.

Ese descubrimiento me hizo entender que un proyecto bien ejecutado necesita varias miradas. Que detectar fallas antes de la obra no es cuestión de uno, sino de colaboración técnica, entendí que el buen diseño no es solo una buena idea, sino una coordinación inteligente.

3. Trabajar en otro contexto académico nos empuja a salir de nuestras zonas de confort. ¿Qué fue lo más desafiante del proceso de adaptación y qué aprendiste de esa incomodidad?

El idioma.

Llegué pensando que lo manejaría mejor de lo que realmente podía. Académicamente logré adaptarme, pero socialmente fue más difícil. No entender todo al cien por ciento genera una inseguridad silenciosa. No sabes si intervenir. No sabes si estás diciendo exactamente lo que quieres decir. Hubo momentos donde estaba feliz obviamente sorprendida de las cosas que podía ver, sí. Pero también hubo momentos de soledad. Días en los que extrañé mi entorno más de lo que esperaba. El intercambio no fue una línea ascendente de experiencias increíbles. Fue más irregular. Aprendí que adaptarse no significa dejar de sentir miedo. Significa avanzar aun con él. a hablar, aunque me equivocara. A aceptar que no siempre iba a sentirme cómoda. Y a entender que la incomodidad también forma parte del crecimiento.

4. Mirando ahora tu propia formación, ¿qué aspectos valoras más de la enseñanza recibida en la FACH y cuáles crees que podrían fortalecerse a partir de experiencias como esta?

Valoro la exigencia y el método de trabajo de la FACH y la rigurosidad construye carácter profesional. Te obliga a sostener procesos largos y complejos.

Pero la experiencia en UNISINOS me mostró otro enfoque complementario. Allá la infraestructura está pensada para facilitar el trabajo: espacios amplios, mesas adecuadas, buena conexión a internet, áreas de estudio cómodas, impresiones y computadoras disponibles. No parece un lujo, parece una decisión institucional.

También me llamó la atención cómo priorizan al estudiante en la organización académica. Los horarios los eligen los propios alumnos y suelen concentrarse en la noche, lo que permite trabajar durante el día. La exigencia existe, pero no se traduce en sobrecarga constante. El estudio y el trabajo no compiten; se articulan. Muchos estudiantes ya llegan con experiencia laboral, y la universidad lo reconoce como parte de su formación.

Eso me hizo pensar que la calidad educativa no solo depende de cuánto se exige, sino de cómo se acompaña esa exigencia.

5. Después de esta experiencia, ¿sientes que cambió tu manera de posicionarte frente al futuro profesional? Más que en herramientas concretas, ¿en qué tipo de arquitecta te gustaría convertirte?

Sí. El intercambio amplió mi mirada sobre el rol del arquitecto. Me hizo valorar más la planificación urbana, el impacto ambiental y la responsabilidad social del diseño. No salí con una especialidad definida. Pero sí con mayor claridad sobre el tipo de profesional que quiero ser: alguien que priorice a las personas y la vegetación, que entienda el proyecto

como parte de un sistema más amplio y que siga formándose constantemente. Masque una meta concreta, una dirección.

6. Si tuvieras que describir el principal aprendizaje del intercambio, ¿cuál sería?

Independizarme significó descubrir quién soy cuando desaparecen las seguridades habituales: el idioma, los amigos, la rutina. Aprendí a enfrentar el miedo, a pedir ayuda y a confiar en mi capacidad de adaptación. Entendí que crecer no es hacerlo todo sola, sino sostenerse en medio del cambio y aceptar que el aprendizaje también implica incomodidad.

Más que conocimientos técnicos, el intercambio me dejó una forma distinta de entender el proceso: avanzar sin apresurarme, respirar y aprender mientras ocurre.

Facultad de Arquitectura
y Ciencias del Hábitat

